

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Concentración de cortisol sérico en pacientes adultos que presentan efectos adversos cutáneos por el uso de betametasona tópica y su relación con las características epidemiológicas

2. Planteamiento del problema

El uso indiscriminado de corticosteroides tópicos (CT), disponibles sin receta médica, ha generado un aumento en los efectos adversos cutáneos, situación que preocupa al personal médico, especialmente por el uso prolongado de fármacos como la betametasona, de potencia moderada a alta. Estos efectos, como atrofia, telangiectasias, estrías o cambios en la pigmentación se atribuyen a la absorción del fármaco a través de la piel, aunque existe escasa evidencia que relacione estos daños con alteraciones sistémicas como la concentración sérica de cortisol. Además, no se han identificado estudios en México que analicen si dicha concentración se asocia con variables como la edad, el sexo, el tiempo y cantidad de aplicación del medicamento, ni si estas características influyen en el tipo de efecto adverso desarrollado.

3. Objetivo general

Evaluar la concentración de cortisol en pacientes adultos que presentan efectos adversos cutáneos por el uso de betametasona tópica y su relación con las características epidemiológicas

Específicos

- Investigar la edad y el sexo de los pacientes en estudio
- Identificar los efectos adversos cutáneos por el uso de betametasona tópica
- Estimar la cantidad utilizada de betametasona
- Establecer el tiempo de uso de la betametasona
- Cuantificar la concentración de cortisol sérico matutino
- Relacionar las variables edad, sexo, tipo de efecto adverso, cantidad y tiempo de uso de la betametasona con los niveles de cortisol sérico

4. Diseño

Ensayo observacional, descriptivo y transversal.

5. Métodos

Los médicos y residentes de consulta externa referirán pacientes con efectos adversos cutáneos atribuibles al uso de betametasona, quienes serán evaluados por la tesista para verificar criterios de inclusión. Tras otorgar su consentimiento informado, se realizará un interrogatorio para recopilar variables epidemiológicas y clínicas, seguido de una exploración física del área tratada. Posteriormente, se citará a los pacientes para la toma de una muestra de sangre en ayuno, la cual será procesada mediante ELISA para determinar los niveles de cortisol sérico, con resguardo de las muestras a -20 °C hasta su análisis. Toda la información será registrada en una base de datos para su análisis estadístico, y los resultados relevantes se comunicarán a los médicos tratantes para canalización especializada si es necesario. Finalmente, la tesista elaborará el documento final con apoyo del equipo de dirección y asesoría.

6. Institución a implementar

Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio”

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio” con número de registro 2024-01-CEIIDJ-02.

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |